

29. Савениже Х.Г., Ван П. дер Зааг, Интегрated water resoурсэс манaгeмeнт: Сонсэптe анд иссуэс. Пхйссис анд Чемистрий оф тхе Эартх 33 (2008) пп. 290–297, doi: 10.1016/j.псэ.2008.02.003.

30. Дукховнй В.А., В.И. Цоколов, Д.Р. Зиганшина, Интегрated Water Ресоурсэс Манaгeмeнт ин Сэнтрал Ациa, ас а вай оф сурвивал ин сондитионс оф water ссарситй. Куатернарй Интернационал 311 (2013) пп. 181-188. <http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.003>.

31. Гоурбесвилле Р., Чалленгес фор интегрated water resoурсэс манaгeмeнт. Пхйссис анд Чемистрий оф тхе Эартх 33 (2008) пп. 284–289. doi:10.1016/j.псэ.2008.02.002.

32. Пирес А., Морато Ж., Пеихото Х., Ботеро В., Зулуага Л., Фигуэроа А. Сустанабилити Ассесмент оф индикаторс фор интегрated water resoурсэс манaгeмeнт. Ссиенсэ оф тхе Тотал Энвиронмент 578 (2017) пп. 139–147. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.217>.

33. Мурадов Ш.О. Научное обоснование водостойчивости аридных территорий юга Узбекистана. Ташкент: ФАН, 2012. 376 с.

Haydarov S.A.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: haydarovsafariboy@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237704>

ZARAFSHON DARYOSINING OQIMINI O‘RGANISHDA MASOFADAN ZONDLASH TIZIMLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Maqola Zarafshon daryosi oqimining shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillarni ko‘p yillik ma’lumotlar bo‘yicha ko‘rsatkichlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bunda masofadan zondlash tizimlari orqali olingan Zarafshon muzligi yuza havo harorati ma’lumotlari asosida Ravotxo‘ja gidroposti ma’lumotlari bilan bog‘lanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlari: Zarafshon daryosi, muzlik atrofi harorati, suv sarfi, harorat, Zarafshon muzligi, masofadan zonlash tizimlari, ko‘p yillik suv sarfi.

Хайдаров С.А.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова,
Самарканд, Узбекистан, E-mail: haydarovsafariboy@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТОКА РЕКИ ЗАРАФШАН

Аннотация. Статья посвящена изучению показателей факторов, влияющих на формирование стока реки Зарафшан, на основе долгосрочных данных. В этой связи анализируются возможности сопоставления данных гидропоста Раватходжа с температурой воздуха перед ледником Зарафшан, полученными с помощью систем дистанционного зондирования.

Ключевые слова: река Зарафшан, температура вокруг ледника, сток воды, температура, ледник Зарафшан, системы дистанционного зондирования, долгосрочный сток воды.

Haydarov S.A.

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Uzbekistan,
E-mail: haydarovsafariboy@gmail.com

POSSIBILITIES OF USING REMOTE SENSING SYSTEMS IN STUDYING THE FLOW OF THE ZARAFSHAN RIVER

Abstract. The article is devoted to the study of the indicators of factors influencing the formation of the Zarafshan River flow based on long-term data. In this regard, the possibilities of

connecting the data of the Ravatkhodja hydropost with the air temperature in front of the Zarafshan Glacier, obtained through remote sensing systems, are analyzed.

Keywords: Zarafshan River, temperature around the glacier, water flow, temperature, Zarafshan Glacier, remote sensing systems, long-term water flow.

Kirish. Zarafshon daryosi Markaziy Osiyoning muhim gidrografik obyektlaridan biri hisoblanib, uning boshlanish manbai qo‘shni Tojikiston Respublikasi hududidagi baland tog‘li mintaqalarga to‘g‘ri keladi. Daryoning shakllanish jarayoni asosan tog‘li hududlarda kechadi, bu esa uning gidrologik xususiyatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotni olib borishda daryo havzasining quyi qismi Ravotxo‘ja gidroposti ma‘lumotlaridan muzlik atrofi haroratini esa masofadan zondlash ma‘lumotlardan foydalanish belgilandi.

Asosiy qism. Zarafshon daryosi oqimining shakllanishida havo harorati muhim iqlimiy omillardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, daryoning yuqori oqim qismi tog‘li hududlarda joylashganligi sababli, bu hududlarda kuzatiladigan harorat rejimi qor va muzliklarning erish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Haroratning mavsumiy o‘zgarishi natijasida daryo suvining hajmi ham yil davomida notekis taqsimlanadi. Ushbu tadqiqotimizda Zarafshon daryosining oqimiga haroratning ta‘sirini 2001-2020-yillar oralig‘ida qanday kechganini jadvallar, bog‘lanish grafiklari orqali ko‘rib chiqamiz va tahlil qilamiz. Birinchi navbatda, Zarafshon daryosining Ravotxo‘ja gidrologik postida 2001-2020-yillar davomida kuzatilgan o‘rtacha oylik suv sarflarini jadval ko‘rinishiga keltirdik (1-jadval).

1-jadval

Zarafshon daryosi Ravotxo‘ja gidrologik postida 2001-2020-yillarda kuzatilgan o‘rtacha oylik suv sarflari

Yil/Oy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	O‘rt
2001	40	40	40	41	141	280	258	181	102	71	58.0	45.0	108
2002	37	41	51	106	181	420	487	391	191	114	76.2	63.1	180
2003	90	50	52	94	121	369	493	291	179	93	73.8	63.5	164
2004	53	48	63	103	211	405	465	320	167	88	70.1	69.3	172
2005	60	55	78	70	158	463	543	297	176	90	67.9	51.0	176
2006	39	44	48	55	169	238	305	307	139	67	49.1	43.1	125
2007	42.4	39.0	50.0	99.0	237	333	380	269	164	73.7	60.7	58.6	150
2008	44.7	42.4	47.3	45.3	146	324	279	270	118	66.8	57.4	50.8	124
2009	42.3	40.9	45.3	49.2	154	320	456	346	140	86.2	64.6	61.4	150
2010	46.4	44.3	61.2	87.7	173	299	386	340	180	92.9	72.6	57.4	153
2011	46.7	43.3	45.4	60.3	161	258	319	282	143	75.7	74.6	55.6	130
2012	49.3	49.8	48.0	94.9	142	316	421	301	191	92.0	70.2	59.2	153
2013	57.8	52.3	49.7	62.5	127	349	342	306	164	102	66.1	50.7	144
2014	48.6	47.2	55.3	55.2	121	245	294	207	124	75.8	57.9	45.2	115
2015	37.9	46.3	47.3	66.2	155	364	489	292	134	85.3	71.3	53.9	154
2016	41.5	37.4	39.4	57.6	253	447	417	262	170	104	69.1	61.7	163
2017	48.4	49.7	58.4	101	198	351	390	269	155	67.3	52.2	45.5	149
2018	42.4	38.3	37.6	44.2	92.5	216	356	238	124	59.7	47.9	43.7	112
2019	42.2	43.5	44.1	93.0	133	293	563	322	136	82.4	63.8	48.7	155
2020	46.2	45.3	40.5	49.2	143	268	272	255	121	67.0	55.9	47.1	118

Keyingi navbatda esa aynan shu yillarda kuzatilgan daryoning boshlanish qismi hisoblangan Zarafshon muzligidan olingan havo harorati ma‘lumotlari maxsus ClimateCharts.net platformasidan orqali olindi (2-jadval). Mazkur platforma iqlimiy ma‘lumotlarni interaktiv tarzda yig‘ish, qayta ishlash hamda ularni grafik ko‘rinishda aks ettirish imkonini beruvchi zamonaviy ilmiy veb-platforma hisoblanadi [1,2,5]. U foydalanuvchiga dunyoning istalgan hududi uchun ko‘p yillik havo harorati va yog‘in miqdori bo‘yicha avtomatik ravishda klimatik diagrammalar tuzib berish imkoniyatini yaratadi [7].

Shuni ta‘kidlash lozimki, platformadan foydalanish jarayoni oddiy va qulay bo‘lib, unda

tadqiqot hududi xaritada aniq belgilanadi yoki geografik koordinatalar kiritiladi. So‘ngra foydalanuvchi tomonidan zarur vaqt oralig‘i tanlanadi (masalan, 1961–1990 yoki 1991–2025-yillar), va tizim avtomatik ravishda tanlangan davr uchun mos iqlimiy grafiklarni hosil qiladi. Ushbu ma’lumotlar Zarafshon daryosi oqimining shakllanishida havo haroratining tutgan o‘rnini tahlil qilishda foydalanamiz [3,4].

2-jadval

Zarafshon muzligidan 2001-2020-yillardagi o‘rtacha oylik havo haroratlari
(ClimateCharts.net platformasi asosida)

Yil/Oy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	O‘rt
2001	-12,6	-7,8	-1,3	5,2	10,9	13,6	12,4	11,2	6,7	1,2	-2,3	-8,3	2,4
2002	-8,8	-7,1	-0,8	2,8	6,3	11,1	12,3	12,6	8,4	5,0	-1,8	-12,5	2,3
2003	-8,1	-7,3	-4,3	1,2	5,5	10,5	13	12,1	8,3	3,7	-3,4	-9,8	1,8
2004	-8,5	-4,9	-2,5	2,8	8,7	12,3	12,5	11,9	8,4	1,2	-0,8	-8,3	2,7
2005	-10,3	-11,4	-0,1	3,5	6,8	12,7	13,8	11,1	9,4	2,7	-3,4	-7,8	2,3
2006	-14,5	-5,5	-1,3	4,7	9,8	12,2	12,7	12,8	7,4	5,2	-2,4	-11,3	2,5
2007	-10,8	-6,1	-3,6	6,0	8,3	12,8	13,1	12,1	8,5	0,5	-2,0	-10,0	2,4
2008	-19,0	-12,9	1,8	4,6	9,8	13,9	13,9	13,0	7,7	2,5	-4,3	-8,3	1,9
2009	-9,9	-6,3	-1,1	1,1	7,0	10,2	12,8	11,9	8,1	2,7	-3,8	-7,9	2,1
2010	-7,6	-9,3	-1,3	4,8	7,4	11,5	12,7	12,7	7,6	4,2	-2,8	-8,4	2,6
2011	-11,3	-9,3	-3,1	5,5	9,8	12,8	13,4	13,0	8,7	3,1	-5,6	-12,0	2,1
2012	-12,9	-13,1	-5,3	6,1	8,1	11,9	13,5	13,5	8,1	2,8	-4,3	-11,1	1,4
2013	-10,8	-7,3	-1,0	3,3	8,1	12,5	13,3	12,4	9,7	2,4	-3,8	-9,1	2,5
2014	-10,3	-15,0	-3,6	1,8	8,6	12,7	12,4	12,0	8,5	1,6	-5,8	-8,6	1,2
2015	-9,3	-6,3	-3,8	3,8	8,8	13,6	14,4	11,6	7,2	3,0	-4,1	-8,1	2,6
2016	-6,8	-5,3	0,6	3,4	9,3	13,1	13,9	12,8	10,1	0,7	-6,1	-7,3	3,2
2017	-9,8	-9,4	-3,4	2,4	10,3	13,0	13,7	11,4	8,2	2,6	-2,3	-9,3	2,3
2018	-10,6	-7,9	1,2	3,3	6,8	12,2	14,4	11,8	7,6	0,9	-5,8	-8,0	2,2
2019	-8,1	-7,3	-0,3	3,4	8,1	10,8	14,9	12,2	8,1	3,4	-5,8	-7,3	2,7
2020	-11,3	-6,4	-1,3	3,4	8,2	11,4	12,8	11,8	6,5	0,6	-7,1	-11,9	1,4

Yuqorida keltirilgan Zarafshon daryosining Ravotxo‘ja gidrologik postida kuzatilgan o‘rtacha suv sarflari ma’lumotlari (1-jadval) va Zarafshon muzligi hududidan olingan havo haroratlari (2-jadval) ma’lumotlaridan foydalanib , bog‘lanish grafigini hosil qilamiz (1-rasm).

1-rasm. Zarafshon daryosi Ravotxo'ja gidrologik postida 2001-2020-yillarda kuzatilgan o'rtacha oylik suv sarflari (Q) va havo haroratining (T) (ClimateCharts.net platformasi) bog'lanish grafigi

Yuqoridagi jadval ma’lumotlaridan foydalanib,2001–2020-yillar davomida Zarafshon daryosining Ravotxo‘ja gidrologik postida kuzatilgan suv sarfi hamda daryoning yuqori qismidagi havo harorati o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil amalga oshirildi. Ushbu

tahlil natijasida determinatsiya koeffitsienti qiymati $R^2 = 0,6387$ ga teng ekanligi aniqlandi. Bu natija shuni ko‘rsatadiki, daryo suv sarfidagi o‘zgarishlarning taxminan 63,87 qimati havo harorati omili bilan izohlanadi. Bu esa haroratning Zarafshon daryosi oqimining shakllanishida muhim rol o‘ynovchi asosiy tabiiy omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, tog‘li hududlarda joylashgan muzlik va qor qoplaminin erishi bevosita harorat rejimiga bog‘liq bo‘lib, haroratning oshishi suv sarfining ortishiga olib keladi. Ushbu olingan natijalar Zarafshon daryosi suv sarfi bilan havo harorati o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Bu esa iqlim o‘zgarishi sharoitida, xususan haroratning oshishi kelajakda daryo oqimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi. Tadqiqotimizni vegetatsiya davri (IV-IX) uchun davom ettirdik. Hisoblash davri yuqorida olinganidek, 2001-2020-yillar belgilandi (2-rasm).

Zarafshon daryosining 2001–2020-yillar davomida IV–IX oylar, ya’ni vegetatsiya davrida kuzatilgan suv sarfi hamda havo harorati o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash maqsadida bog‘lanish grafigi chizildi. Olingan natijalarga ko‘ra, determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,7222$ ni tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkich shuni anglatadiki, vegetatsiya davrida daryo suv sarfidagi o‘zgarishlarning taxminan 72,22 qiymati bilan havo harorati omili bilan izohlanadi. Bu esa yilning aynan shu davrida haroratning daryo oqimini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri ekanligini yaqqol namoyon etadi. Ma’lumki, IV–IX oylar oralig‘ida tog‘li hududlarda qor va muzliklarning intensiv erishi kuzatiladi va ushbu jarayon bevosita havo haroratining oshishi bilan bog‘liqdir. Natijada, harorat ko‘tarilgan sari daryoning suv sarfi ham ortib boradi [8].

2-rasm. Zarafshon daryosining 2001-2020-yillarning IV-IX oylarida kuzatilgan o‘rtacha oylik suv sarflari (Q) va havo haroratining (T) (ClimateCharts.net platformasi) bog‘lanish grafigi

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, vegetatsiya davrida aniqlangan bog‘liqlik darajasi ($R^2 = 0,7222$) umumiy yillik ko‘rsatkichga ($R^2 = 0,6387$) nisbatan yuqoriroq bo‘lib, bu aynan issiq davrda haroratning ta’siri kuchayishini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, olingan natijalar vegetatsiya davrida Zarafshon daryosi suv sarfi bilan havo harorati o‘rtasida kuchliroq bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Bu esa qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun suv resurslarini rejalashtirishda, shuningdek, iqlim o‘zgarishi sharoitida suv ta’minoti barqarorligini baholashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hikmatov F.H., Haydarov C.A., Shirinboev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» -Tashkent, 2012. -P. 296-297.
2. International regulation of transboundary rivers. "Kazakh University" Publishing House China-Central Asia Publishing Center Almaty 2025. ISBN 978-601-311-142-1. Almaty, 2025. – 350p.
3. Xudoyarova Sh., Xaydarov S., Abatov Sh. Daryo qirg‘oq chizig‘ini o‘rganishda suv indekslaridan foydalanish (Zarafshon daryosi misolida) “Iqlim o‘zgarishi sharoitida gidrologik tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlari: zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalar” mavzuidagi xalqaro ilmiy-a,aliy konferensiya 2025 yil 23-24 may. 165-169 b.
4. Зияев Р.Р., Хикматов Ф.Х., Хайдаров С.А. Зарафшон дарёси тўлинсув даври

оқимининг шаклланиши ва унинг силжишлари ҳақида // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. -Тошкент, 2002. 45-Жилд. - Б.186-189.

5. Зияев Р.Р., Эрлапасов Б.Н., Ширинбоев Д.Н. *Изменение водности реки Зеравшан в условиях потепления климата* / Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «фундаментальные и прикладные исследования в гидрометеорологии, водном хозяйстве и геоэкологии» -Уфа, 2020. -С. 87-90.

6. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент. Университет, 2003.

7. Ф.Ҳикматов, С.А.Ҳайдаров. Зарафшон ҳавзаси сув ресурсларининг ҳосил бўлишига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш. Монография. –Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2023, 154 бет.

8. Ҳикматов Ф.Ҳ., ... Ширинбоев Д.Н. ва бошқ. Зарафшон дарёси ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. –Тошкент: «Fan va texnologiya», 2016. -276 б.

9. Ҳикматов Ф.Ҳ., Ҳайдаров С.А. Зарафшон дарёси оқимининг шаклланишига ҳаво ҳароратининг таъсири. -Тошкент, 2012 // ЎЗМУ хабарлари. - № 3. -Б. 75-82.

10.Ҳикматов Ф.Ҳ., Эрлапасов Н.Б., Шодиев А.М. Зарафшон дарёси оқимининг йил давомида тақсимланиши // Ўз ГЖ ахбороти. 45-жилд. –Тошкент, 2015. -Б. 177-180.

11. <https://www.cawater-info.net/>

Ibragimova R.A., Sultonova S.S.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

NAVOIY VILOYATI CHO‘L HUDUDLARIDA BARQAROR RIVOJLANISH VA INSON FAOLIYATI O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIK

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiy viloyati cho‘l hududlarida (asosan Qizilqum cho‘li) inson faoliyatining hozirgi holatini, ekologik ta’sirlarini va cho‘l resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha zamonaviy innovatsiyalarni tahlil qilaingan. Maqolada konchilik (oltin va uran qazib olish), qishloq xo‘jaligi (suv tejovchi texnologiyalar va cho‘lni o‘zlashtirish), quyosh energetikasi, ekoturizm va rekultivatsiya loyihalari batafsil yoritilgan. Inson ta’sirining ijobiy va salbiy tomonlari, geoekologik muammolar (cho‘llanish, sho‘rlanish, tuproq degradatsiyasi) va barqaror rivojlanish yo‘nalishlari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: cho‘l, inson ta’siri, konchilik, ochiq usul, quyosh energetikasi, rekultivatsiya, tomchilatib sug‘orish, ekotizim, ekoturizm, barqaror rivojlanish, yaylov, deqadatsiya, saksovul, agrivoltaika.

Ибрагимова Р.А., Султонова С.С.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент Узбекистан, E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

ВЗАИМОСВЯЗЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние человеческой деятельности в пустынных районах Навоийской области (в основном, в Кызылкумской пустыне), ее экологическое воздействие и современные инновации для эффективного использования ресурсов пустыни. Статья подробно рассматривает горнодобывающую промышленность (добыча золота и урана), сельское хозяйство (водосберегающие технологии и освоение пустынь), солнечную энергетику, экотуризм и проекты по рекультивации. Обсуждаются положительные и отрицательные аспекты воздействия человека, геоэкологические проблемы (опустынивание, засоление, деградация почв) и тенденции устойчивого развития.